

ULUG' MUTAFAKKIR IJODI DUNYO NIGOHIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6083153>

Axmedova Nargiza Berdimurodovna

Samarqand viloyati Paxtachi tumani

2-son kasb-hunar maktabi:

Xusanova Hafiza Saydullayevna

Ingliz tili fani yetakchi o'qituvchisi

Tarix fani bosh o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma, turkiy tilning til sifatida maqomo va nufuzini eng yuqori cho'qqiga olib chiqqan betakror so'z san'atkori Alisher Navoiy va uning betakror ijodi haqida dunyo olmlarining fikr va mulohazalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: til, tilshunos, bayt, tamaddun, bashariyat, iste'dod, badiiyat, adabiyot, tashbeh, fors, turkiy, arab, Uyg'onish davri, G'arb, Sharq, komillik.

Insoniy ishq muhabbatni, mehru vafo, iffat, sharmu hayo va nazokatni yonib hassoslik bilan kuylagan Navoiyning go'zal satrlarini o'qiganda buyuk va olijanob qalb sadolarini sezib turamiz. Bu yurak tug'yonlari mana oradan besh asr vaqt o'tsa hamki, millionlab odamlarni hayajonga solib kelmoqda.

Islom Karimov

“O'lis yulduzlarning nuri ular so'nganidan keyin ham ming ming yillar mobaynida ona yerimizga yog'ilib turar ekan. Mir Alisher davridayoq buyuk daholar safidan mustahkam o'rin olib, o'zbek nomini jahonga mashhur qilib, ona xalqimiz timsoliga aylandi. Uning ummon qadar bepoyon ijodidan har kim o'z iste'dodiga yarasha bahramand bo'ladi. Zero Navoiyning har bayti ulug' bir kitob” degan edi adabiyotshunolarimizdan biri. Darhaqiqat bu buyuk dahoning dunyo tamadduni va bashariyat oldidagi xizmati tengsizdir. U nafaqat buyuk shoir balki turli fanlar va san'atning turli sohalarini mukammal egallagan olim, davlat istiqbolini ko'ra oluvchi dono siyosatchi ham edi. Alisher Navoiy ijodiga jahon miqyosida qiziqish shoir hayotligidan to hozirgi kunga qadar susaygani yuq, aksincha tobora kuchayib borayotir. Buyuk bobokalonimiz g'azallarinxorijliklar tomonidan ingliz, fransuz, nemis va boshqa tillarga tarjima qilishga bo'lgan urinishlar buni isbotlaydi. Xorijlik adabiyot ixlosmandlari uchun alloma asarlaridagi teran falsafa, go'zal tashbehtar, she'riy san'atlar rango-rangligi nihoyatda qiziqarli. Zero, Navoiyning asrdan-asrga o'tgan sari oshib borayotgan shuhratining asl sababi ham asarlaridagi yuksak badiiyatdir. Alisher Navoiy ijodidagi umuinsoniy g'oyalar Yevropa Uyg'onish davriga turtki bo'lgan g'oyalarga hamohangdir. Navoiydan bir asr keyin ijod qilgan Shekspir o'z drama va sonetlari orqali komil inson g'oyasini targ'ib etgan. Shekspir 154 sonetining 126 tasini ideal do'st obraziga bag'ishlaydi. U do'st timsolida komil insonni ko'rishni istaydi. “Do'st timsoli orqali utun Yevropani

farzand ko'rishga undaydi. Sababi o'sha paytda Yevropada o'lat kasalligi tarqab, qit'a deyarli inqirozga yuz tutgandi. Mana shunday og'ir davrda Uyg'onish davri shoirlari Shekspir, Petrarka, Choser ijodida Navoiy tarannum etgan insonning buyukligi va koinotning yaratilishidan muddao aynan odam ekanligi, uning qadri haqidagi g'oyalar Yevropa Uyg'onish davriga turtki bo'ldi" deb hisoblaydi O'zbekiston Milliy Universiteti dotsenti Gulnoza Odilova. G'arblik tarjimon olimlarning Alisher Navoiyga mehr qo'yishi nafaqat ularning kasb mahoratiga balik buyuk bobokalonimizni o'zi uchun kashf etish yo'lidagi fidoiyligiga bog'liq deb o'ylayman. Shekspir italyan tilini yaxshi bilgan va italyan soneti asoschisi Franchesko Petrarka ijodiga nihoyatda qiziqqan. Sharqda Navoiy turkiy til mavqeini ko'targanidek, g'arbda Shekspir ingliz sonetining o'zgarimas vaznini kashf etdi. Navoiy g'azaliyoti va Shekspir she'riyati o'rtasidagi farq shundaki, Shekspir soda o'xshatishlar orqalib komillikka ishora qilgan bo'lsa, go'zal tashbehlar, murakkab so'z o'yinlari, turli qochirimlarni qo'llaydi. Alisher Navoiy badiiy tafakkuri va she'riyati nuqtai nazaridan jahon adabiyotida benazir ijodkordir. 2014 yil Navoiy tavalludi kuni munosabati bilan "Lison-ut-tayr" asarini ingliz tiliga tarjima qilgan kanadalik Garri Dikning "Ko'ngil bog'ining bog'boni" nomli maqolasi o'zbek tilida chop etilgan edi. Maqola muallifi Navoiydan shunchalik ta'sirlanganki, unda shoirning butun ijodini tezroq yurtdoshlariga yetkazib berish istagi ufurib turibdi. U Navoiyni "shoirim" deydi va uni ko'ngil bog'ining bog'boniga qiyoslaydi. Boisi G'arbdagi taraqqiyot buhronlari kishilarning moddiy-maishiy turmushga berilib ketayotgani va oqibatda ma'naviy inqirozga yuz tutayotganini ko'rsatmoqda. Bunday jarayonda kimdir ko'zni ochish kerak yoxud Garri Dik ta'biri bilan aytganda, "ajriq bosib ketgan bog'ni tozalab parvarishlash kerak". Yevropalik geograf olim M.Bebe Navoiy haqida shunday yozadi: "Navoiy milliy tilga murojaat qilib uni rad etib bo'lmaydigan darajada asoslab, buyuk vatanparvarlikni boshlab berdi". Mutafakkir olim umri davomida o'z asarlari tarkibida 26 035 ta so'z qo'llab, dunyo adabiyotshunoslari va tilshunoslari lol qoldirgan. Jahon adbiyotiga nazar tashlasak:

A.S. Pushkin 21 193

U. Shekspir 20 000 dan ortiq

Migel de Servantes 18 000 dan ortiq

Abdurahmon Jomiy 17 600 ta

Abdulla To'qay 14 000 dan ortiq

O'zbek adabiy tilining asoschisi uch til fors, turk va arab tillari o'zaro kurashayotgan bir paytda o'z asarlarini o'zbek tilining boy xazinasidan foydalangan holda yozdi. Bundan ko'rinib turibdiki, Navoiy tengi yo'q adabiyotshunos va tilshunosdir. Navoiy turkiy til qudratini baralla namoyish eta oldi, bu xalqlarning ijodiyoti, an'analari bilan forsiy she'riyat an'analari qo'shib, turkiy adabiyotni keng bashariy tarix sahnasiga olib chiqadi. Navoiy nodir iste'dod egasi, ammo uni hamisha ilhomlantirgan, unga qudrat va quvvat bergan narsa bu ona tilida ulug' asarlar yaratib xalqi ruhini sarbaland etish edi. Bu qutlig'niyat bir ilohiy nur bo'lib, Navoiy asarlari orqali avlodlar qalbini charog'on qilib turibti.

Shu nuqtai nazardan V. M. Jirmunskiy Navoiy faoliyatini Leonardo da Vinchi faoliyati bilan qiyoslaydi va yozadi: "Navoiy o'zining G'arbdagi zamondoshlari kabi ko'z oldimizda har tomonlama kamol topgan va ilmu ijob, fikriy teranlik va amaliy

faoliyatini o'zida jamlagan universal qobiliyatli yaxlit bir komil shaxs sifatida gavdalanadi”.

(Najmiddin Komilov. Tafakkur karvonlari . 199-201 betlar)

Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g'ururi, sha'nu sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir. Ta'bir joiz bo'lsa, olamda turkey va forsit tilda so'zlovchi biron bir inson yo'qki, u Navoiyni bimas, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa. Xullas, Birinchi prezidentimiz ta'biri bilan aytganda bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ma'naviyat yulduzlari. (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomlar, adiblar) . A. Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1999 y., 400 b.
2. N.M. Mallayev . O'zbek adabiyoti tarixi. Alisher Navoiy. 1-kitob. O'qituvchi.
3. S. Mirzayev. Navoiyshunoslikning Samarqanddagi taraqqiyoti. Navoiy ijodini o'rganish masalalari. Samarqand 1981y., 10 b.
4. A. Munavvarov. Pedagogika. O'qiyuvchi. 1996 y., 200 b.
5. M. Abdullayev, M. Abdullayeva, G. Abdurazzoqova va boshq. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug'at. Sharq. 1998y., 320 b.
6. S. G'aniyeva. Navoiy darsi zaruriyati. Ma'rifat. 2000 y., 1 aprel, 5- bet.